

Профилактическая деятельность медицинской сестры на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и нёба

Шатова Е. А., аспирант

кафедры управления сестринской деятельностью и социальной работы ИПСР
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сече-
нова» Министерство здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), г. Москва, Россия

Аннотация. Профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны здоровья граждан [1]. Профилактическая деятельность в свою очередь – важная составляющая часть повседневной работы среднего медицинского персонала. В связи с тем, что врожденная и наследственная патология челюстно-лицевой области занимает ведущее место в детской челюстно-лицевой хирургии, а частота врожденных пороков развития (ВПР) в популяции является важной характеристикой состояния здоровья населения, кроме того, смертность, связанная с этими пороками, занимает второе-пятое место в структуре детской смертности, особенно актуальным являются профилактические мероприятия в детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Ключевые слова: врожденная расщелина губы и нёба, факторы риска, профилактика врожденных пороков развития челюстно-лицевой области, диспансерное наблюдение.

Preventive activities of a nurse at all stages of comprehensive rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate

Shatova E. A., post-graduate student

of the Department of nursing management and social work of the IPSR
SECHENOV First Moscow state medical University, Ministry of health of the Russian Federation
(Sechenov University), Moscow, Russia

Annotation. Prevention is a priority in the field of public health [1]. Preventive activities, in turn, are an important part of the daily work of nursing staff. Due to the fact that congenital and hereditary pathology of the maxillofacial region occupies a leading place in children's maxillofacial surgery, and the frequency of congenital malformations in the population is an important characteristic of the health of the population, in addition, the mortality associated with these malformations takes the second-fifth place in the structure of child mortality, especially relevant are preventive measures in children's dentistry and maxillofacial surgery.

Keywords: congenital cleft lip and palate, risk factors, prevention of congenital malformations of the maxillofacial region, dispensary observation.

Расщелина верхней губы и нёба была известная еще во времена древних врачей и философов Hippocrates and Galen, однако они не писали в своих трудах о том, что эти дефекты являются врожденной патологией [19].

В настоящее время врожденные расщелины губы и нёба (ВРГН) составляют около 13% всех врожденных пороков развития человека. По данным ВОЗ, данная патология челюстно-лицевой области встречается с частотой 0,6-1,6 случая на 1000 новорожденным. В России с челюстно-лицевой патологией рождается в среднем 1 на 800 новорожденных [24].

По данным авторов, в Москве и Московской области средние показатели составляют 1:620-1:740, кроме того, ВРГН бывают изолированными или входят в состав более чем 250-300 описанных синдромокомплексов множественных врожденных пороков развития [7].

Около 60% из них выявляются в первые 7 дней жизни уже в родовспомогательных учреждениях [2].

По данным EUROCAT в период с 2011 по 2017 год распространенность на 10 000 рождений случаев

рождения детей с врожденной расщелиной губы и нёба составила: расщелина губы с/без расщелины нёба 8,45 (8,19 – 8,71) и расщелина нёба 5,81 (5,59 – 6,03).

Проведенные исследования по изучению факторов риска возникновения ВРГН подтверждают, что данная патология является мультифакторной [4, 9, 12, 19].

Основными и наиболее изученными в этиологии развития врожденной патологии лицевого черепа являются следующие факторы риска: генетические факторы, хромосомная патология, витаминная недостаточность (витамин А), дефицит микроэлементов (медь), внутриутробные инфекции, болезни матери (инсулинозависимый сахарный диабет, железodefицитная анемия), бесконтрольный прием матерью медикаментов, химические вещества, физические воздействия (радиация), алкоголь, курение, наркотические вещества, неполноценное питание матери, возраст родителей старше 35-40 лет; как следствие аварии на Чернобыльской АЭС; загрязнение атмосфер-

ного воздуха городов и водоисточников, профессиональные вредности, контакт с ксенобиотиками, расовая принадлежность [8, 10, 11, 12, 13, 19, 27].

Отечественные и зарубежные авторы утверждают, что ведущую роль в возникновении ВРГН играет недостаток фолиевой кислоты (как в составе мультивитаминов, так и в диете), фолиевую кислоту рассматривают как протективный фактор, снижающий риск развития врожденных пороков развития ЧЛО [12, 23, 27, 28].

Мировым сообществом большое внимание уделяется здоровью детей и подростков. В 2003 г. Комитет Конвенции о правах ребенка выпустил Замечание общего порядка, в котором признавались особые потребности и права подростков и молодых людей в области здоровья и развития. На 64-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2011 г. была принята резолюция о молодежи и рисках для здоровья [17].

Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, актуализировала вопросы развития профилактического направления в медицине в целом и в стоматологии в частности [22].

Важнейшее значение приобретает профилактика врожденной и наследственной патологии.

Перелом во взглядах на профилактику наследственных болезней произошел в 60-70-х годах XX века в связи с разработкой методов профилактического лечения, пренатальной (в том числе пренатальной) диагностики, методов выявления скрытого носительства патологических генов. Выделяют несколько уровней профилактики врожденной и наследственной патологии: прегаметический, презиготический, пренатальный и постнатальный [14].

Важно помнить, что патогенез заболевания происходит на ранних стадиях эмбрионального развития [8].

УЗИ-исследование – одна из важнейших процедур по контролю развития плода в пренатальном периоде. В России проводят три последовательных УЗИ-исследования за период беременности матери. Первое УЗИ выполняют на сроке беременности 12–13 нед., второе – 19–23 нед., третье – 32–36 нед. Это исследование первого уровня и все результаты, рекомендации находят в участковых женских консультациях [5, 27].

Проводится также скрининговое обследование всех беременных на предмет выявления патологии ЧЛО. При выявлении данной патологии осуществляется контроль, ведение беременности, психологическое сопровождение матери до родов, как врачами – специалистами, так и медицинскими сестрами [6].

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», профилактическая работа – значимая составляющая деятельности медицинской сестры. Целесообразно, по рекомендациям узких специалистов в вопросах лечения и комплексной реабилитации детей с расщелиной губы и неба, методы, способы и виды профилактики этой аномалии развития

челюстно-лицевой области разрабатывать медицинской сестре [17]. Разработка стендовой информации учреждения может являться одним из методов профилактической работы среднего медицинского персонала.

Диспансерное наблюдение детей с врожденными пороками челюстно-лицевой области строится на сочетании профилактических и лечебных мероприятий, проводимых в период роста ребенка. Работа всех специалистов должна быть организована в специализированном лечебном учреждении стоматологического профиля и проводиться как единое целое во всех подразделениях [18].

На всех этапах комплексной реабилитации родителям и детям помогает организовать качественный уход медицинская сестра. Огромную роль играет профилактическая деятельность.

В антенатальном периоде мотивация молодых матерей на соблюдение примерного плана диспансерного наблюдения, строгое выполнение назначений врача. Целесообразно проводить с беременными в Школах материнства занятия по профилактике врожденной патологии.

В родильном доме профилактическая работа медицинской сестры заключается в проведении бесед по соблюдению инфекционной безопасности, профилактике срыгиваний у детей с ВРГН.

Огромная роль отводится медицинской сестре на этапе комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.

При рождении ребенка с ВРГН родители сталкиваются с рядом трудностей: кормление ребенка с данной патологией имеет ряд особенностей, нарушение речи, проблемы со стороны среднего уха, психологические проблемы семьи и ребенка [3, 13].

От качества и своевременности оказываемой специализированной медицинской помощи детям с данной патологией и их родителям, зависят раннее восстановление анатомической формы и создание условий для нормального приема пищи, дыхания и речи, а все это способствует скорейшей социальной адаптации детей.

При организации диспансерного наблюдения за новорожденными на участке особое внимание обращается на новорожденных из «группы риска», к этой группе новорожденных будут относиться и дети с ВРГН. Они наблюдаются по индивидуальному плану, согласованному с узкими специалистами, берутся на диспансерный учет участковым педиатром и заведующим отделением.

Стоит отметить, что при всем многообразии методик комплексной реабилитации пациентов, тема является недостаточно изученной и требует более тщательного внимания со стороны практикующих специалистов. Имеют место недостатки в организации профилактических мероприятий и комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба. В частности, отсутствие методических рекомендаций по профессиональной деятельности среднего медицинского персонала в реабилитации пациентов – детей с врожденными расщелинами губы и неба.

Все это дало нам основание углубленно изучить эту проблему и разработать новые подходы к комплексной реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией челюстно-лицевой области в рамках изучения деятельности среднего медицинского персонала. Кроме того, выявление возможных управляемых факторов риска остается на

сегодняшний день актуальной задачей и позволит использовать данные отечественных и зарубежных авторов для создания медицинских, социальных программ профилактики возникновения ВРГН для среднего медицинского персонала и родителей.

Литература:

1. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Андреева О.В. Поэтапная реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба // Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 3. – С. 269-275.
3. Богородицкая А.В., Сарафанова М.Е., Радциг Е.Ю., Притыко А.Г. Взгляд оториноларинголога на проблемы детей со скрытой расщелиной нёба / Медицинский совет. № 15. 2015 г. С. 72-74.
4. Булгакова Е.А., Богомолова Н.Д., Цитко Е.А. Оценка эффективности деятельности центра профилактики и лечения детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области / Медицина в Кузбассе Организация здравоохранения // Т.12, № 3, 2013. С. 19-25.
5. Васильев Ю.А., Редько А.Н., Гуленко О.В., Удина И.Г. Выявление врожденных расщелин губы и неба в ходе пренатального УЗИ-исследования в Краснодарском крае / Российский стоматологический журнал. – 21 (4). – 2017 г. С. 190-193.
6. Волков Ю.О., Мамедов Ад.А., Стебелева Ю.В., Ахметханов С.А., Оджугуллиева Г. Эльхан. Междисциплинарный подход при лечении детей с расщелиной губы и нёба в условиях детской многопрофильной больницы / Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С.37-38.
7. Врожденные пороки развития челюстно-лицевой области у детей: учебное пособие / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе. – Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 160 с. : ил.
8. Дудник О.В., Гамулина Е.А., Мамедов Ад.А. Ортодонтический этап подготовки к хирургической операции новорожденных с расщелиной губы и нёба / Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 71-73.
9. Ешиев А.М., Дарбишев Э.П., Давыдова А.К. Частота и причины рождаемости детей с врожденными расщелинами по Южному региону Кыргызстана / «Молодой ученый». Медицина. – № 21 (80). 2014 г. С. 39 – 41.
10. Инояттов А.Ш., Саидова М.А., Шодмонов К.Э. Анализ факторов, способствующих развитию врожденных пороков челюстно-лицевой области / Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. – № 4 (15). Т.3. 2016 г. С. 51 – 55.
11. Кравцова О.А., Лычева К.В., Мамедова Х.Э. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке» (Серия медицина) 2012, том 14 [2], С. 112.
12. Курбатова О.Л., Васильев Ю.А., Победоносцева Е.Ю., Грачева А.С., Гуленко О.В., Удина И.Г. Территориальное распределение частот врожденных расщелин губы и/или неба в Краснодарском крае в связи с загрязнением окружающей среды / Кубанский научный медицинский вестник. – № 6 (141). 2013 г. С. 111-114.
13. Низовибатько О.Б. Факторы развития врожденной патологии лицевого черепа / Вестник ТГУ. Т. 17. Вып. 1. 2012 г. С. 281 – 282.
14. Новиков, П. В. «Ранняя профилактика врожденных и наследственных заболеваний» / П. В. Новиков // Медицинская сестра. – № 8, 2009. – С. 20-23.
15. Олейник Т. В., Савин А. Б., Шатова Е. А. Сестринская деятельность на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба // Новые задачи современной медицины: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2019 г.). – Казань: Молодой ученый, 2019. – URL <https://moluch.ru/conf/med/archive/331/15007/> (дата обращения: 25.02.2020).
16. Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний возраст): учебное пособие / Н.В.Иванова [и др.]. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 240 с.: ил.
17. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.]; под ред. С. И. Двойников. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 448 с.: ил.
18. Спевакова Е.А. Применение результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках работы предметного кружка по профессиональному модулю в практическом здравоохранении / MEDICUS.–2017. – №5. С. 42-50.
19. Супиев Т.К., Мамедов Ад.А., Негаметзянов Н.Г. Врожденная расщелина верхней губы и неба (этиология, патогенез, вопросы медико-социальной реабилитации). Алматы. 2013 г.
20. Стоматология детская. Хирургия / Под ред. С.В. Дьяковой. – М.: ОАО «Издательство « Медицина». – 2009. – 384 с.: ил. – ISBN 5 – 225 – 03431 – 4.
21. Токарев П.В., Шулаев А.В., Плаксина Л.В. Комплексный подход в лечении детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба в Республике Татарстан // Вестник современной клинической медицины. – 2015. – Том 8. – вып. 3. – С. 52 – 56.

22. Флейшер Г.М. Перспективы развития детской стоматологии и профессии гигиенист стоматологический / Клиническая стоматология. 2016.- № 1. С. 4-9.

23. Чуйкин С.В., Гильманов М., Чуйкин О.С., Викторова Т.В., Муратов А.М. Применение генетических маркеров фолиевой кислоты и генетических маркеров детоксикации ксенобиотиков в прогнозировании врожденной расщелины губы и неба / Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции «Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения» г. Москва, 21-22 ноября 2019 г. С. 71-73.

24. Шайтор В.М. Неотложная неонатология: краткое руководство для врачей / В.М. Шайтор, Л.Д. Панова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 320 с.: ил.

25. Шатова Е.А. Роль медицинской сестры на всех этапах комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба / Научно-практический рецензируемый журнал «Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» // 2019 г., № 5. С. 203-204.

26. Alwyia A. A GENDEL Suheir A. M. Sayed Badria H.Mohamme ,Amni A Mohemed. Maternal Risk Factors Associated With The Development Of Cleft Lip And/Or Palate In Sudan / INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 12, DECEMBER 2019.

27. John B. Mulliken, John G. Meara. Cleft Lip and Palate Program / Children's Hospital Boston // 2016.

28. Mustafa Gazi Uçar, Tolgay Tuyan İlhan, Ayhan Gül, Zekiye Soykan Sert, Çetin Çelik. Cleft lip and cleft palate: a disease with multiple risk factors in a pregnant woman / International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology Uçar MG et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015 Dec;4(6):2044-2046

29. EUROCAT. Электронный ресурс: <https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat/eurocat-data/prevalence> (Дата обращения: 24.02.2020).